

चित्रनैषधे शब्दालङ्कारः शृङ्गारश्च

Dr. Soorya Hebbar A.

सहसम्पादकः, सम्भाषणसन्देशमासपत्रिका,
संस्कृतभारती अक्षरम्, गिरिनगरम् बेङ्गलूरुः- 560085, भारतम्
- hebbarsoorya642@gmail.com
9481843945

सारः

चित्रनैषधकाव्यम् आधुनिकेन कविना बेङ्गलूरुनगरवासिना डा.शङ्करराजारामवर्येण विरचितम् । तच्च १०१६ तमे वर्षे निरामयप्रकाशनेन प्रकाशितम् । प्रथममुद्रणे कविनैव रचितः आङ्ग्लानुवादः, आङ्ग्लटिप्पण्यः, अङ्कुरनागपालवर्यस्य हिन्दी अनुवादश्च विद्यते । काव्येऽस्मिन् नलदमयन्त्योः कथा वर्णिता । मुख्यश्च रसः शृङ्गारः । शृङ्गाररसः यत्र अभिव्यज्यते तस्मिन् काव्ये शक्तौ सत्यामपि कविना शब्दालङ्काराः न प्रयोक्तव्याः इति आलङ्कारिकाणां मतम् । परन्तु चतुर्दशाधिकद्विशतेन श्लोकैः युतं चित्रनैषधकाव्यं पूर्णतया गोमूत्रिकाबन्धे रचितम् । काव्येऽस्मिन् शृङ्गाररसः स्फुटतया अभिव्यञ्जितः । ईदृशस्थले अलङ्कारसहकृतः रसास्वादः कथं भवतीति अस्मिन् पत्रे प्रस्तूयते । अस्मिन् ग्रन्थे ग्रन्थकृता एव क्वचित् अलङ्कारादिनिर्देशः कृतः । परन्तु अलङ्कारसहकृतः रसः कथमभिव्यज्यते इति शब्दैः न प्रतिपादितम् ।

अस्मिन् शोधप्रबन्धे गोमूत्रिकाबन्धेन सह विद्यमानाः शब्दालङ्काराः स्पष्टतया निरूपिताः । तथा च रसवन्ति स्थानानि प्रदर्शितानि । शृङ्गारकाव्येषु शब्दालङ्कारप्रयोगविषये प्राचीनालङ्कारिकाणां मतानि उल्लिखितानि, तेषां च विमर्शः कृतः । अस्मिन् विषये आधुनिकानां मतं कीदृशं वर्तते इत्यपि विचारः प्रवर्तितः । काव्यशास्त्रपरिधौ इदं काव्यं दुष्यति इति मतेः वारणाय अनेकाः युक्तयः सोदाहरणं प्रदर्शिताः । अद्यत्वे आधुनिकपरिप्रेक्षे अनेकानि काव्यानि अभिजातशैलीरहितानि दृश्यन्ते । तत्र कविभिः शैली एव परित्यज्यते इतिकारणतः दोषदर्शनं सरलतया भवति । परन्त्वत्र अभिजातशैल्याः अनुसरणे कृते अपि आपाततः दोषः इति भासने हेतुः विद्यते । स च दोषः कथमित्यपि सम्यक्तया पूर्वपक्षः उपस्थापितः । ततश्च सिद्धान्तरूपेण आलङ्कारिकाणां दृष्ट्या पश्यामः चेत् अयम् उत्कृष्टः प्रबन्धः (चित्रनैषधम्) कथं भवितुमर्हति इति निरूपणं कृतम् ।

कूटसंख्या: -

चित्रनैषधम्, चित्रकाव्यम्, शब्दालङ्कारः, शृङ्गाररसः, गोमूत्रिकाबन्धः, श्लेषालङ्कारः, विरोधाभासः, शक्तिः, विप्रलम्भः, छन्दः, अलङ्कारः

प्रस्तावना -

यथा समग्राणां प्रयोगाणां परिशीलनेन व्याकरणसूत्राणि प्रणीतानि तद्वत् सकलसहृदयानां हृदयस्य परिशीलनेन काव्यशास्त्रं विरचितम् । काव्यशास्त्रे ध्वन्यालोकविषये विदुषां महद्गौरवं विद्यते । तत्रोक्तं ध्वन्यालोके -

ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम् ।

शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः^१ ॥

अस्याशयस्तु स्पष्टतया ज्ञायते । शृङ्गाररसे यमकादयः शब्दालङ्काराः कविसामर्थ्ये सत्यपि न प्रयोक्तव्याः इति । महाकविभिरपि तन्मार्गे एव प्रवृत्तम् । तथा च रघुवंशे नवमे सर्गे किरातार्जुनीये पञ्चदशे सर्गे, शिशुपालवधे अन्तिमे च सर्गे, वेणीसंहारे भीमस्य प्रसङ्गे च शब्दालङ्काराः प्रयुक्ताः । न काव्यत्र शृङ्गारो अङ्गी रसः । परं चित्रनैषधार्थं समग्रमपि काव्यं गोमूत्रिकाबन्धेनोपनिबद्धम् आधुनिकेन कविना शङ्करराजारामवर्येण । तत्र च मुख्यो रसः शृङ्गारः । तर्हि काव्यस्यास्य कथमुपादेयता इति चिन्त्यम् ।

विषयविमर्शः -

प्राचीनग्रन्थानामवलोकनेन इदं ज्ञातं भवति यत् रसस्यानपकर्षकत्वे सति दोषत्वेनोक्तानां निर्दोषता एव सम्भवति^२ । सामान्यतया चित्रबन्धाः कष्टत्वदोषयुक्ताः प्रसादगुणाभावात् । परमत्र चित्रनैषधकाव्ये प्रसादगुणः स्फुटतया प्रतिभाति । तस्मादत्र न कष्टत्वदोषः । दिङ्मात्रं यथा -

उत्तमोदारमीक्षन्ते यद्यद्दैवाद्धराभृतः ।

तत्तदादातुमीहन्ते सद्य एवातिरागतः^३ ॥

प्रसादगुणभूयिष्ठा गोमूत्रिकाबन्धे विद्यमाना इयं वाक् सूक्तायते । खण्डकाव्येषु ईदृशानां सूक्तानां रसोपकारकत्वं प्राचीनैरप्यङ्गीकृतमेव ।

1 ध्वन्यालोकः- 2-15

2 साहित्यदर्पणः, प्रथमपरिच्छेदः, मम्मटकाव्यलक्षणखण्डनम् ।

3 चित्रनैषधम् 1-24

तथा हि रसस्यानपकर्षकत्वे न दोषत्वमिति सर्वेषां सम्मतं मतम् । तन्मतमादायैव शृङ्गारभूयिष्ठेषु गीतगोविन्दादिकाव्येषु लतितलवङ्गलतापरिशीलनेत्यादीनां पद्यानां प्रयोगः जयदेवादिभिः कृतः । एतादृशस्थले काव्यं शब्दालङ्कारं बिभ्रत् अपि रसपोषणमेव कुर्वन्ति । तद्वदेव चित्रनैषधेऽपि –

कीरादिनीडजश्रेणीप्रणीतमधुरस्वराम् ।

मारावनीभुजस्तूणीमेणीस्तोमधुरन्धराम् ४ ॥

वाटिकायाः विशेषणत्वेन एतानि पदानि प्रयुक्तानि । अत्रैतानि शृङ्गारस्योद्दीपनविभावत्वेन रसपोषकाः भवन्ति ।

अपि च शब्दालङ्काराः आडम्बरयुक्ताः आत्मानं प्रकृष्टतया प्रकाशयन्तः इतरान् उत्तमानपि अंशान् गोपयेयुः । तस्मात् शब्दालङ्काराणां प्रयोगः रसविघाताय इति अपरं मतम् ५ । किञ्च चित्रनैषधे न तथा । तत्र प्रसादगुणविलासः प्राक् दर्शितः एव । तथा च अन्ये अपि अलङ्कारादयः काव्यांशाः गोमूत्रिकाबन्धेन पुष्टाः दृश्यन्ते । यथा –

हा हन्त करुणादूरो जायते मयि लोभवान्

महर्धिकगुणाधारो नयधाम नलो भवान् ६ ॥

अत्र द्वितीयपादे लोभवान् इति चतुर्थपादे न लोभवान् इति च विरोधाभासः । नलः भवान् इति तत्परिहारः इति विरोधाभासालङ्कारस्य स्फुटतया प्रतीतिः ।

मनो मे प्रणयोत्तालमालस्यविधुरक्रियः ।

धिनोति प्रभयोन्मीलन्नलक्ष्माविधुरक्षयः ७ ॥

अत्र अलक्ष्माविधुः नलक्ष्माविधुः इति पदच्छेदकारणतः श्लेषालङ्कारः गोमूत्रिकया पुष्टः ।

धरा ध्वस्तभया भद्रे नलेऽवनिबिडौजसि ।

चिरापास्तक्षया रुद्रे कलेव निबिडौजसि ८ ॥

4 चित्रनैषधम् 1-14

5 ध्वन्यालोकलोचनम् । द्वितीयोद्योतः ।

6 चित्रनैषधम् 1-23

7 चित्रनैषधम् 2-34

8 चित्रनैषधम् 2-22

अत्र लेवनिबिडौजसि इति द्वितीयचतुर्थपादयोः आवृत्तेर्यमकम्, तथा च शिवशिरश्चन्द्रस्य बालता इति कविसमयश्च पुष्टः । एवं गोमूत्रिकाबन्धः सर्वान् अंशान् पोषयन् परम्परया रसं पोषयतीति सिद्धम् ।

उपसंहारः -

पद्यकाव्यरचनावसरे छन्दोनियमाः पाल्यन्ते । यद्यपि ते नियमाः तथापि रसास्वादाने ते पूरकाः एव भवन्ति। तद्वतत्र काव्ये गोमूत्रिकाबन्धस्य निर्वाहः अपि कविना कृतः । शब्दालङ्कारेष्वन्तर्भूतः अयं चित्रबन्धः सहजतया कविना समन्वेषितः । तस्मात् “अपृथग्यत्ननिर्वर्त्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः”⁹ । इति ध्वनिकारमतमाश्रित्यैव एतस्य काव्यस्य उपादेयता, उत्कृष्टता च वक्तुं शक्या ।

आधारग्रन्थाः

- चित्रनैषधम्, डा.शङ्कर राजारामन्, निरामय पब्लिशिंग् सर्विस् प्रैवेट् लिमिटेड्, मुम्बई, 2016
- ध्वन्यालोकः, लोचनबालप्रियाटीके आनन्दवर्धनः, अभिनवगुप्तः, महादेवशास्त्री चौखाम्बा संस्कृतसीरीज् आफ् बनारस् १९४०
- रघुवंशम्, सञ्जीविनीव्याख्या कालिदासः, मल्लिनाथः निर्णयसागरमुद्रणालयः मुम्बई १८८६
- किरातार्जुनीयम्, घण्टापथव्याख्या भारविः, मल्लिनाथः निर्णयसागरमुद्रणालयः मुम्बई १८८८
- शिशुलालवधम्, सर्वङ्गषाव्याख्या माघः, मल्लिनाथः निर्णयसागरमुद्रणालयः मुम्बई १९४०
- वेणीसंहारम् भट्टनारायणः दि ओरियण्टल् बुक् सप्लैयिङ्ग् एजेन्सी पूना १९२२
- साहित्यदर्पणः, लक्ष्मीव्याख्या विश्वनाथः, कृष्णमोहन ठाकूरः चौखाम्बा संस्कृतसीरीज् आफ् बनारस् १९४७

⁹ ध्वन्यालोकः 2-26